

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ И ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИОФИЛИЗИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА

Эгамова М.М.¹, Азонов Дж.А.², Самадов Б.Ш.³, Сафарзода Р.Ш.⁴,
Шарифзода Ш.Б.⁴, Абдукаримзода Х.⁴

¹НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

²ГУ НИИ фундаментальной медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

³Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

⁴Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Халифаев Д.Р.
ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

Аннотация. Токсические поражения печени сопровождаются глубокими нарушениями липидного обмена и повышением уровня холестерина и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови. В данном исследовании изучено влияние лиофилизированного спиртового извлечения травы *Helianthus tuberosus* L. (ЛСИТТ) на показатели липидного обмена сыворотки крови крыс при подостром токсическом гепатите, индуцированном тетрахлорметаном (CCl₄). Эксперимент проведён на 46 крысах-самцах линии Wistar, разделённых на контрольную, опытные и сравнительную группы. Установлено, что ЛСИТТ снижает уровень общего холестерина, триглицеридов и ЛПНП, одновременно повышая уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Эффект ЛСИТТ в дозе 0,03 г/кг сопоставим или превосходит действие препарата сравнения «Карсил». Полученные данные подтверждают гипополидемическую и гепатопротекторную активность фитопрепарата из травы топинамбура и обосновывают целесообразность его дальнейшего изучения.

Ключевые слова топинамбур, *Helianthus tuberosus* L., лиофилизированное спиртовое извлечение, липидный обмен, холестерин, гепатотоксичность, CCl₄.

HYPO LIPIDEMIC AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF THE LYOPHILIZED EXTRACT OF JERUSALEM ARTICHOKE HERB

Egamova M.M.¹, Azonov Dzh.A.², Samadov B.Sh.³, Safarzoda R.Sh.⁴, Sharifzoda Sh.B.⁴, Abdukarimzoda Kh.⁴

¹Non-State Educational Institution “Medical and Social Institute of Tajikistan”

²State Research Institute of Fundamental Medicine of the State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

³Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

⁴Department of Pharmaceutical Technology named after Professor Khalifaev D.R., State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

Abstract. The effect of lyophilized alcoholic extract of *Helianthus tuberosus* herb on some parameters of lipid metabolism in rat blood serum under subacute toxic liver injury. Toxic liver injury is often accompanied by significant disturbances in lipid metabolism, particularly by increased serum cholesterol and low-density lipoproteins (LDL). This study investigated the influence of the lyophilized alcoholic extract of *Helianthus tuberosus* L. (LAEHT) on serum lipid parameters in rats with subacute carbon tetrachloride (CCl₄)-induced hepatitis. The experiment was performed on 46 male Wistar rats divided into control, experimental, and reference groups. LAEHT administration resulted in a significant decrease in total cholesterol, triglycerides, and LDL levels, along with an increase in high-density lipoproteins (HDL). The effect at a dose of 0.03 g/kg was comparable to or greater than that of the reference drug “Carsil.” The findings confirm the hypolipidemic and hepatoprotective activity of the *Helianthus tuberosus* herb extract, supporting its potential for further pharmacological development.

Keywords: *Helianthus tuberosus* L., lyophilized extract, lipid metabolism, cholesterol, hepatoprotection, CCl₄-induced hepatitis.

Актуальность. Токсические поражения печени представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной медицины, поскольку они нередко сопровождаются нарушениями обмена липидов, что способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Печень играет центральную роль в регуляции липидного обмена, включая синтез, транспорт и катаболизм холестерина и липопротеидов [6]. Нарушение функции печени при воздействии токсинов, таких как тетрахлорметан (CCl₄), приводит к накоплению липидов в сыворотке крови, что указывает на развитие метаболических дисбалансов [2].

Растения семейства Asteraceae, к которым относится *Helianthus tuberosus* L. (топинамбур), известны высоким содержанием биологически активных соединений — флавоноидов, фенольных кислот, инулина и силимариноподобных веществ, проявляющих антиоксидантное и гепатопротекторное действие [6, 4]. Исследование фитопрепаратов на основе травы топинамбура представляет интерес для поиска эффективных средств профилактики и лечения токсических гепатопатий [3].

Цель исследования. Изучить гипополидемическую и гепатопротекторную активность лиофилизированного спиртового извлечения травы *Helianthus tuberosus* L. при подостром токсическом гепатите, индуцированном CCl₄, и сравнить его эффективность с препаратом «Карсил».

Материалы и методы исследования. В качестве растительного материала использовали надземную часть (трава, листья) *Helianthus tuberosus* L., собранную на территории Таджикистана [6]. Извлечение получали методом мацерации с последующим лиофильным высушиванием спиртового экстракта. Эксперименты проводились на 46 крысах-самцах линии Wistar массой 200–240 г. У животных моделировали подострый токсический гепатит, индуцированный

CCl₄ (0,1 мл/кг через день в течение месяца), что соответствует современным методикам создания моделей гепатопатий [2, 1].

После периода адаптации животные были разделены на четыре группы: интактная (здоровые животные), контрольная (CCl₄ + вода), опытные (CCl₄ + ЛСИТТ 0,02 г/кг и 0,03 г/кг), сравнительная (CCl₄ + Карсил 0,05 г/кг). После завершения курса лечения проводили биохимическое исследование крови, определяя уровни холестерина, триглицеридов, ЛПНП и ЛПВП стандартными методами с использованием биохимического анализатора [3].

Результаты исследования. Воздействие CCl₄ вызвало выраженные изменения липидного обмена (табл. 1). У контрольной животной концентрации холестерина, триглицеридов и ЛПНП увеличились соответственно на 57,4%, 110,4% и 59,8%, тогда как уровень ЛПВП снизился на 15,9% по сравнению с интактной группой. Применение ЛСИТТ способствовало достоверному восстановлению липидного профиля: при дозе 0,02 г/кг уровень холестерина снизился на 23,5%, триглицеридов — на 34,1%, ЛПНП — на 25,1%, а ЛПВП увеличился на 37,7%. При дозе 0,03 г/кг эффект был более выражен: снижение холестерина на 27,3%, триглицеридов на 38,6%, ЛПНП на 28,6% и повышение ЛПВП на 42,4%. Препарат сравнения «Карсил» снижал уровень общего холестерина на 25,4%, триглицеридов — на 34,6% и повышал ЛПВП на 27,3%, что несколько уступало эффекту ЛСИТТ в дозе 0,03 г/кг.

Таблица 1. Изменение показателей липидного обмена в различных группах животных

На рисунке 1 представлено сравнение средних концентраций основных липидных фракций. Визуально видно, что ЛСИТТ в обеих дозах эффективно снижает уровень холестерина и ЛПНП, приближая показатели к значениям интактной группы, при одновременном повышении ЛПВП.

Таблица 2. Процентное изменение липидного профиля относительно контрольной группы

На рисунке 2 показано относительное изменение липидного профиля (%). Наиболее выраженное снижение атерогенных фракций наблюдалось при дозе ЛСИТТ 0,03 г/кг, что свидетельствует о дозозависимом характере действия препарата и его преимуществе над препаратом сравнения.

Результаты исследования подтверждают гиполипидемическую активность лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура. Вероятно, данный эффект обусловлен наличием в растении флавоноидов и фенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами и способностью стабилизировать клеточные мембраны гепатоцитов. Кроме того, силимариноподобные вещества активируют синтез фосфолипидов, что способствует восстановлению функций печени при токсическом воздействии. Наблюдаемое повышение уровня ЛПВП при одновременном снижении ЛПНП и триглицеридов указывает на улучшение липидного обмена и потенциальное антиатерогенное действие исследуемого препарата.

Заключение. Таким образом, лиофилизированное спиртовое извлечение травы *Helianthus tuberosus* L. проявляет выраженное гиполипидемическое и гепатопротекторное действие при подостром токсическом поражении печени. ЛСИТТ достоверно снижает уровни холестерина, триглицеридов и ЛПНП и повышает концентрацию ЛПВП в сыворотке крови крыс. Наибольший эффект отмечен при дозе 0,03 г/кг, что превосходит результаты, полученные с препаратом сравнения «Карсил». Перспективным направлением дальнейших исследований является выделение активных компонентов ЛСИТТ и разработка лекарственных форм для профилактики и лечения атеросклероза, ишемической болезни сердца, цирроза и жирового гепатоза печени.

Список литературы

1. Фармакологическая коррекция гепатотоксичности, индуцированной противотуберкулезными препаратами / Д. С. Суханов, Е. В. Тимофеев, Ю. С.

Алексеева, К. А. Нагорнова // Лечащий врач. – 2023. – Т. 26, № 2. – С. 40-46. – DOI 10.51793/OS.2023.26.2.006. – EDN НКUBVYQ.

2. Гепатозащитное действие экстракта володушки при экспериментальном тетрациклиновом гепатите / Л. Б. Стрелкова, Е. Н. Курманова, Е. В. Ферубко, М. И. Панина // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2019. – Т. 63, № 1. – С. 77-82. – DOI 10.25557/0031-2991.2019.01.78-82. – EDN AXALFM.

3. Kurmanova, E. N. Hepatoprotective effect of golden volodushka (*Bupleurum aureum* L.) herb extract of dryin experimental toxic hepatitis in rats / E. N. Kurmanova, E. V. Ferubko // Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. – 2024. – Vol. 27, No. 7. – P. 46-52. – DOI 10.29296/25877313-2024-07-07. – EDN TBNRFS.

4. Лапин, А. А. Антиоксидантный статус перспективных сортов и гибридов топинамбура / А. А. Лапин, А. С. Музычук, В. Н. Зеленков // Бутлеровские сообщения. – 2

5. Матерова, Д. Л. Совершенствование технологии вафельных листов с применением современных добавок при производстве вафель с начинками / Д. Л. Матерова // Студенческий вестник. – 2022. – № 46-11(238). – С. 57-63. – EDN SYIJGD.010. – Т. 21, № 7. – С. 68-73. – EDN NCYMBR.

6. Сайбель, О. Л. Исследование фенольных соединений травы топинамбура (*Helianthus tuberosum* L.) / О. Л. Сайбель // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2022. – Т. 25, № 2. – С. 7-13. – DOI 10.29296/25877313-2022-02-02. – EDN MTEFJK.